

2.2. Traducciones del inglés					
1985	<i>Historia de fantasmas</i> [Trad. de Carlos Pujol y Vicente Riera]	James, Henry	Barcelona	Planeta	9788475514130
1997	<i>Cuatro fantasmas</i>	James, Henry	Barcelona	Ed. Universitarias	9788489893092
1981	<i>Noche de paz</i>	Joly, Cyril	Barcelona	Planeta	9788432037368
2006	<i>Poemas</i>	Marvell, Andrew	Valencia	Pre-Textos	9788481917413
1987	<i>La Bofia</i>	McBain, Ed	Barcelona	Ediciones B	9788477350217
1987	<i>Pasma</i>	McBain, Ed	Barcelona	Ediciones B	9788477350217
1996	<i>Homenaje a Cataluña. Un testimonio sobre la revolución española</i>	Orwel, George	Barcelona	Galaxia Gutenberg	9788481090857
1975	<i>La tempestad</i>	Shakesperare, William	Barcelona	Bosch DL	9788476763520
1990	<i>Sonetos</i>	Shakesperare, William	Granada	Comares	9788486509828
2000	<i>Poemas</i>	Stevenson, Robert Louis	Granada	Comares	9788484440239
1983	<i>Mayo fue el fin del mundo</i> [Trad. de Carlos Pujol y Montserrat Gurguí]	Yerbi, Frank	Barcelona	Planeta	9788432082689
1981	<i>Historia de la literatura española 3. Siglo de oro. Teatro (1492-1700)</i>	Wilson, Edward M.; Moir, Duncan	Barcelona	Ariel	9788434483064
1988	<i>Gorbachev, una biografía íntima</i> [Trad. de Carlos Pujol y Montserrat Gurguí]	Time (ed.)	Barcelona	Ediciones B	9788440600899
2.3. Traducciones del italiano					
2006	<i>Sonetos de amor tardío</i> [Trad. de Carlos Pujol y Juana Castro]	Coco, Emilio	Granada	Alhulia	9788496083257
2003	<i>Poemas</i>	Gozzano, Guido	Granada	Comares	9788484446330
2.4. Traducciones del catalán					
1969	<i>Incierta gloria</i>	Sales, Joan	Barcelona	Planeta	9788408055624
2012	<i>El viento de la noche</i>	Sales, Joan	Barcelona	Destino	9788423351947

TERESA VALLÈS BOTÉY / BIBLIOGRAFÍA SOBRE CARLOS PUJOL

Esta bibliografía recoge las publicaciones que tratan sobre las obras de Carlos Pujol. La mayoría son reseñas, entrevistas y artículos publicados en la prensa que reflejan la primera recepción de alguna obra de creación o traducción de Pujol. Buena parte proceden del archivo personal del escritor, que guardó recortes de periódicos, fotocopias y dossiers de prensa, y gracias a la donación por parte de su familia, ahora forman parte del Fondo Personal Carlos Pujol (www.carlospujol.es).

Este origen explica el valor pero también las carencias de la presente bibliografía. Por una parte, en los documentos conservados a veces falta algún dato como la fecha o la fuente, y no siempre ha sido posible subsanar las lagunas. Por otra parte, los documentos más antiguos conservados en el archivo datan de 1979 —se trata de dos reseñas del ensayo *Leer a Saint-Simon* publicado ese año—. Así pues, no se conserva ninguna crítica realizada con motivo de la publicación de sus obras anteriores —los ensayos sobre *Voltaire* (1973), *Balzac* y *La comedia humana* (1974), *Novela extramuros* (1975), *Abecé de la*

literatura francesa (1976)—, de las que apenas conocemos alguna crítica de los años ochenta o posteriores.

Hemos completado las referencias que proceden del Fondo Personal Carlos Pujol con otras publicaciones sobre el autor, generalmente de fecha más reciente; algunas son fruto de la incipiente investigación académica sobre el legado literario de Pujol, si bien siguen siendo mayoría los artículos de la prensa periódica y de revistas culturales.

Con el ánimo de facilitar al investigador su tarea, se presentan las más de trescientas referencias bibliográficas agrupadas en siete apartados. El primero presenta las publicaciones genéricas sobre el autor y su obra, mientras que el segundo aporta la referencia de las más de veinte entrevistas realizadas a Carlos Pujol entre 1984 y 2011. A partir del tercer apartado, se han agrupado las referencias por la obra reseñada y según su género: poesía (apartado 3), narrativa (4), aforística (5) y ensayo (6). Finalmente, en el último apartado figuran las críticas de las traducciones de Pujol, especificando caso por caso el libro que se reseña.

1. Bibliografía general sobre Carlos Pujol

T. VALLÈS
BOTÉY /
BIBLIOGRAFÍA
SOBRE CARLOS
PUJOL

- ABELLA, R. (1988): «Cuando la crítica perdura», *Cambio* 16, 844, p. 91.
- ABRAMS, S. (2012): «Carlos Pujol», *El Punt*, 15 marzo, p. 3.
- ANDRÉS, R. (2000): «La poesía», en Gracia, J. (ed.), *Historia y crítica de la literatura española. Los nuevos nombres: 1975-2000*. Barcelona: Crítica, pp. 174-175.
- AYUSO, C. A. (2012): «Carlos Pujol o la claridad», *Gaceta Cultural Ateneo de Valladolid*, 64, pp. 12-13.
- B. E. (1988a): «Carlos Pujol: «Me gusta escribir novelas para contar grandes mentiras»», *Navarra Hoy*.
- (1988b): «Clausurado el curso “Arte nuevo de hacer novela”», *Navarra Hoy*, 20 agosto.
- BALLESTEROS, M. (2012): «La poesía de Carlos Pujol», *Fábula*, 32, pp. 51-53.
- BARRADO, M. (2010): «Carlos Pujol: el poeta que escribe como quien arroja monedas a un pozo», *Hoy. Badajoz*, 20 enero, p. 40.
- BERENGUER, J. (2012): «Rompimiento de gloria», *Alba*, 13 abril, p. 28.
- BLECUA, A. (2012): «Recuerdo de Carlos Pujol», *Fábula*, 32, pp. 54-55.
- CASTILLO, D. (1998): «Instantes de Carlos Pujol», *Avui*, 11 noviembre, p. 20.
- CATELLI, N. (1985): «Novela: cuestión de empezar», *La Vanguardia*, 17 diciembre, p. 48.
- DORIA, S. (2016): «Cinco años sin Carlos Pujol», *ABC*, 3 octubre, p. 55.
- Europa Press* (2017): «Escritores, críticos literarios y editores rinden homenaje a Carlos Pujol en UIC Barcelona», 17 enero.
- FERNÁNDEZ, D. (2017): «Carlos Pujol», *La Vanguardia*, 23 enero, p. 29.
- GARCÍA-MÁIQUEZ, E. (2012): «Escribir, verbo reflexivo», *Fábula*, 32, pp. 55-58.
- GARCÍA MARTÍN, J. L. (2000): «Los mundos dispares: Miguel d'Ors, Ana Rossetti, Andrés Trapiello y Carlos Pujol», en Gracia, J. (ed.), *Historia y crítica de la literatura española. Los nuevos nombres: 1975-2000*. Barcelona: Crítica, pp. 162-175.
- GARMENDIA, I. F. (2012): «Letras de humanidad», *Mercurio*, 139, pp. 24-25.
- GELI, C. (2012): «Carlos Pujol, la discreción del escritor ilustrado», *El País*, 18 enero.
- (2016): «El regreso del refinado espíritu de Carlos Pujol», *El País Cataluña*, 25 septiembre, p. 8.
- GIMFERRER, P. (2012a): «Carlos Pujol, una vida para la literatura», *Mercurio*, 139, p. 23.
- (2012b): «Excepcional escritura y un amigo infalible», *La Razón*, 18 enero, p. 60.
- GONZÁLEZ BLANCO, A. (2013): «Aforismo y paradoja. El caso de Carlos Pujol», *Ínsula*, 801, p. 25.
- GOÑI, J. (1988): «El espejo mágico», *Cambio* 16, 11 julio, p. 129.
- GRACIA, J. (2012): «Elogio intempestivo de Carlos Pujol», *Letras Libres*, 126, 12 marzo.
- (2017): «Un raro maestro de la ironía», *El País*, 23 enero, p. 25.
- GRACIA, J. y RÓDENAS DE MOYA, D. (2011): *Historia de la literatura española, 7. Derrota y restitución de la modernidad, 1939-2010*. Barcelona: Crítica, pp. 845-846, 935.
- «Homenaje a Carlos Pujol» (2012), *Fábula*, 32. Además de artículos firmados, publica: «Bibliografía (incompleta) de Carlos Pujol» y «Selección de poemas (y traducciones) de Carlos Pujol».
- IGLESIAS, J.-A. (2012): «Carlos Pujol, traductor», *Fábula*, 32, pp. 58-59.
- LARA BOSCH, J. M. (2012): «Carlos Pujol, un hombre tranquilo», *Fábula*, 32, pp. 59-62.
- LLOP, J. C. (2012): «El mundo equivocado», *Diario de Mallorca*, 22 enero.
- LONGARES, M. (1987): «Escrito en Barcelona», *Cambio* 16, 2 noviembre.
- (1988): «Siete novelas en siete años», *Cambio* 16, 844, pp. 90-91.
- (2012): «Elegías históricas», *Mercurio*, 139, p. 26.
- LUQUE, A. (2011): «Licencia para narrar», *Mercurio*, septiembre, p. 24.
- MANEGAT, J. (1984): «La memoria del sueño», *El Noticiero del Viernes*.
- MARRODÁN, J. (1988): «“Una novela tiene que aspirar a ser una obra de arte”», *Diario de Navarra*, 17 agosto, p. 26.
- MASOLIVER RÓDENAS, J. A. (2012): «Tejedor de silencios», *La Vanguardia*, 18 enero, p. 25.
- MENGUAL, J. (2015): «La injustificada modestia de un editor emboscado (homenaje a Carlos Pujol Jaumandreu)», *Negritas y Cursivas*, 27 noviembre.
- (2017): «Carlos Pujol y la movilidad del canon», *Negritas y cursivas*, 27 enero.
- NAFRÍA, O. (2015) *Carlos Pujol: poética y poesía*. Universidad de Barcelona. Trabajo Final de Grado.
- ORDÓÑEZ, M. (2012): «Un consejo de Carlos Pujol», *El País*, 2 febrero.
- ORIA, J. (1988): «Sánchez Ostiz: “Se hace hoy más sociología que análisis literario”», *Navarra Hoy*, p. 24.
- ORTEGA, A. (1999): «Madame de Sévigné en el espejo», *ABC Cultural*, 10 julio, p. 10.
- PALACIOS MARTÍN, Á. (2014): «El mito de Sherlock Holmes en la literatura española. Los casos de Rodolfo Martínez y Carlos Pujol», *Amaltea*, 6, pp. 343-365.
- PEYRÓ, I. (2010): «Elogio de Carlos Pujol», *La Gaceta*, p. 57.
- (2011): «Editor, profesor, escritor, traductor... y maestro», *La Gaceta*, 26 diciembre, p. 35.
- POZUELO YVANCOS, J. M. (2010): *100 narradores españoles de hoy*. Palencia, Menoscuarto, pp. 418-426.
- PUIG, V. (2012a): «Carlos Pujol», *La Vanguardia*, 21 enero, p. 34.
- (2012b): «La importancia de Carlos Pujol», *Fábula*, 32, pp. 62-64.
- RAMONEDA, L. (2012): «Carlos Pujol: escritor culto, al margen de modas», *Aceprensa*, 18 enero.
- REIG, R. (2012): «Escribir es no estar de acuerdo», *Fábula*, 32, pp. 64-66.
- RÓDENAS DE MOYA, D. (2016): «Pujol, entre los mejores», *el Periódico*, 20 septiembre, p. 55.
- SALA, C. (2017): «Carlos Pujol, retrato de un humanista sabio», *La Razón*, 17 enero, pp. 64-65.
- SAN AGUSTÍN, A. (2016): «El hombre discreto», *La Vanguardia. Quién*, 1 octubre, p. 11.
- SÁNCHEZ-OSTIZ, M. (1988): «Escribir, esa manía», *El Correo Español*, 14 julio, p. 44.
- TRAPIELLO, A. (1987): «Otro señor de Barcelona», *Sur Expres*, 2, p. 136.
- (2002): «Carlos Pujol, una pequeña biografía», *Falsirena*, 1, pp. 5-10.
- (2012a): «Aproximación a la verdad», *Mercurio*, 139, p. 27.
- (2012b): «Todo ha salido bien», *El País*, 12 enero.

- (2012c): «Todo ha salido bien. Una aproximación a la verdad. El engaño a los ojos», *Fábula*, 32, pp. 67-70.
- (2017): «Carlos Pujol», *Magazine La Vanguardia*, 29 enero.
- VALLÈS BOTEY, T. (2017): «Carlos Pujol o la discreción del sabio», *El Ciervo*, 761, p. 20.
- (en prep.): «Reinvención y distanciamiento de la realidad en el pensamiento literario y la narrativa de Carlos Pujol».
- (en prep.): «El motivo literario de la búsqueda del padre en la narrativa de Carlos Pujol».
- VALLS, F. (1997): «Algunas verdades sobre “los ficticios”», *El País*, 24 febrero, p. 2.
- (2012): «In memóriam. Carlos Pujol, sabio clandestino», *El País*, 24 enero, p. 44.
- (2013): «Carlos Pujol, tras el espejo de la ficción», *Estudis Romànics*, 35, pp. 718-720.

2. Entrevistas a Carlos Pujol

- AGOTE, G. (1999): «La obra de Hemingway va a quedar para siempre entre los clásicos», *Gara*, p. 54.
- AYÉN, X. (2001): «La aventura de abandonar la niñez», *La Vanguardia*, 31 agosto, p. 29.
- BADOSA, E. (1983): «Carlos Pujol, un novelista que se ratifica plenamente», *El Noticiero Universal*, 21 noviembre, p. 16.
- BALLESTEROS, M. (2001): «Carlos Pujol: al margen y en el centro», *Pausa*, octubre-diciembre, pp. 43-45.
- (2008): «Carlos Pujol, escritor», *Boletín del Colegio de Registradores de España*, 43 (marzo/abril), pp. 56-58.
- BASUALDO, A. (1982): «Carlos Pujol: La novela y sus sombras», *La Vanguardia*, 18 febrero.
- BELMONTE, J. (1987): «Con los clásicos te ahorras leer muchas tonterías», *El Periódico*, 23 diciembre.
- CAPDEVILA, J. (1999): «Escric per divertir la gent», *Avui*, 12 julio, p. 34.
- CRESPO, E. (1985): «Carlos Pujol: «La función de la literatura es hacernos soñar»», *El Noticiero Universal*, p. 27.
- DORIA, S. (2003): «Carlos Pujol: «La realidad no me interesa, la saboteo de arriba abajo»», *Blanco y Negro Cultural*, 21 junio, p. 10.
- ERREA, J. (1994): «El fracaso nos hace más humanos», *Noticias de Navarra*, 21 mayo.
- GUARDIA, M. A. (1994): ««Sherlock Holmes descubre en Barcelona que no todo es lógico y las cosas pasan porque sí»», *La Vanguardia*, 6 agosto.
- HEVIA, E. (1988): «Carlos Pujol: «Lo que más me interesa de la historia es el misterio del tiempo»», *ABC*, 18 febrero.
- LONGARES, M. (2004): ««Nadie se queja de no tener talento»: Una conversación con Carlos Pujol», *Quimera*, 238-239, pp. 77-81.
- MARISTANY, M. (2011): «El humor en la novela es la gran aportación de los españoles», *La Gaceta*, 26 diciembre, pp. 33-35.
- MASSOT, D. (1997): «Carlos Pujol: «La crítica literaria o es literatura o no es nada»», *ABC*, 21 diciembre, p. 41.
- MONMANY, M. (1988a): «Carlos Pujol: «Escribir sobre un tiempo cercano o rigurosamente actual me hace sentir desarmado»», *Diario 16*, 11 febrero.
- (1988b): «Carlos Pujol: «Todas mis novelas cuentan el final de una vida o de una causa perdida»», *Diario 16*, 12 febrero.
- MORET, X. (2003): «Entrevista a Carlos Pujol: «Escribo de una manera clandestina»», *La Vanguardia*, 11 octubre, p. 7.

- ROGLÁN, J. (1989): «Por quién doblan los prólogos de Carles Pujol», *El Periódico*, 8 julio, p. 39.
- TAPIAS, M. (1994): ««Hay muchos escritores chiflados»», *Diario de Tarragona*, 30 octubre.
- TÁULER, J. (2008): «El caso más difícil de resolver para Holmes fue él mismo», *La Gaceta*, 24 febrero.
- TRIU, M. (1988): «Entrevista: Carlos Pujol». [Texto inédito. Parece un trabajo de una alumna de Periodismo de la Universitat Inter-nacional de Catalunya].
- VALLS, F. (1984): «Entrevista», *Cuadernos de traducción e Interpretación*, 4, pp. 165-178.

3. Poesía

Gian Lorenzo. Málaga, Diputación Provincial de Málaga, 1987.

- HEVIA, E. (1988): «Carlos Pujol: «Lo que más me interesa de la historia es el misterio del tiempo»», *ABC*, 18 febrero.
- MARTÍNEZ RUIZ, F. (1988): «Gian Lorenzo», *ABC*, 9 abril, p. 4.
- PERUCHO, J. (1986): «Carlos Pujol y “Gian Lorenzo”», *El Periódico*, 23 diciembre.
- PUIG, V. (1987): «Las edades de Bernini». *Diario de Mallorca*.

Desvaríos de la edad. Pamplona, Pamiela, 1994.

- CEBRIÁN, A. (1995): «Carlos Pujol presenta su libro de sonetos «Des-varíos de la edad»», *Diario de Navarra*.

Vidas de los poetas. Pamplona, Pamiela, 1995.

- CLEMENTSON, C. (1996): «Vidas de los poetas», *Diario de Córdoba*, 31 octubre, p. 34.
- GARCÍA DE LA CONCHA, V. (1996): «Vidas de los poetas», *ABC*, 16 agosto, p. 10.
- GARCÍA GALIANO, Á. (1996): «Compañías ausentes», *Diario 16*, 5 octubre.

Los aventureros. Pamplona, Pamiela, 1996.

- GARCÍA DE LA CONCHA, V. (1996): «Vidas de los poetas», *ABC*, 16 agosto, p. 10.
- TERRÓN, M. (1996): «Carlos Pujol: «Debemos vivir la vida y soñar a través de la literatura»», *ABC*, 25 julio, p. 10.

Hai-kais del abanico japonés. Pamplona, Pamiela, 1998.

- AYALA-Dip, E. (1998): «Haikus y aforismos de Carlos Pujol», *Babelia. El País*, 7 noviembre.
- FARRÉS, E. (1998): «Concisión verbal», *La Vanguardia*, 30 octubre.
- PLAZA, J. M. (sin fecha): «El mundo en una gota de agua».
- PROVENCIO, P. (1998): «La medida del riesgo», *ABC Cultural*, 29 octubre.

Fragmentos del libro de Job. Barcelona, Seuba, 1998. (Premio Villa de Martorell 1998)

- FARRÉS, E. (1999): «Pels camins de la vida», *Avui*, 8 julio, p. 14.

Conversación. Granada, Comares, 1998.

- GARCÍA DE LA CONCHA, V. (1998): «Conversación», *ABC*, 17 abril.

Esta verdadera historia. Valencia, Ed. Pre-Textos, 1999.

- BALLESTEROS, M. (1999): «Las cosas cotidianas: poesía realista», *Diario de León*, 26 septiembre.
- BLESA, T. (1999): «Contra el olvido», *ABC Cultural*, 4 diciembre.
- GARCÍA MARTÍN, J. L. (1999): «Esta verdadera historia», *El Cultural*, 7 noviembre.

T. VALLÈS
BOTEY /
BIBLIOGRAFÍA
SOBRE CARLOS
PUJOL

- M. R. (2000): «La memoria emocionada de Carlos Pujol», *El País*, 6 mayo.
- T. VALLÈS
BOTÉY /
BIBLIOGRAFÍA
SOBRE CARLOS
PUJOL
- MORENO, C. M. (2000): «Esta verdadera historia, de Carlos Pujol», *El Ciervo*, 591, p. 45.
- Retrato de París. Granada, Comares, 1999.**

- ORTEGA, A. (1999): «Madame de Sévigné en el espejo», *ABC Cultural*, 10 julio, p. 10.
- PERUCHO, J. (1999): «Carlos Pujol i una veu femenina a París», *Avui*, 24 marzo, p. 22.

La pared amarilla. Valencia, Pre-Textos, 2000.

- ANSÓN, L. M. (2004): «La piel que cubre el alma», *La Razón*, 27 mayo.
- DÍAZ DE CASTRO, F. (2002): «La pared amarilla», *El Cultural*, 5 junio, p. 13.
- DOCE, J. (2002): «El espectador invisible», *ABC Cultural*, 25 mayo, p. 13.
- GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (2002): «Pintar el silencio», *Clarín*, septiembre-octubre, pp. 80-82.
- GARCÍA-MÁIQUEZ, E. (2002): «Autorretrato de espadas», *Nadie Parecía*, 10-11, pp. 14-15.
- HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, I. (2004): «La pared amarilla», *Cuadernos Hispanoamericanos*, septiembre-octubre, pp. 274-276.
- PEÑA, Á. (2002): «Libros de verano. Leer mientras el mundo gira lentamente», *Nueva Revista de política, cultura y arte*, 82.
- PRIETO DE PAULA, Á. L. (2002): «Luz piadosa de Vermeer», *El País*, 7 septiembre.

Cuarto del alba. Granada, Comares, 2004.

- GARCÍA JAMBRINA, L. (2004): «La luz de la memoria», *Blanco y Negro Cultural*, 25 septiembre, p. 12.
- ORTEGA, A. (2004): «Para seguir viviendo», *Babelia. El País*, 20 noviembre, p. 12.

Versos de Suabia. Valencia, Ed. Pre-Textos, 2005.

- ARCO, J. DE (2006): «Versos al sur de Alemania», *Arcos*, 15 febrero.
- GARCÍA JAMBRINA, L. (2006): «Un sueño alemán», *ABC*, 11 febrero, p. 20.
- VILLENNA, L. A. DE (2006): «Felicidad adentro», *Cuadernos del Sur. Diario de Córdoba*, 16 marzo, p. 10.

Poemas. Granada, Comares, 2008.

- GARCÍA MARTÍN, J. L. (2008): «Secreto poeta verdadero», *La Nueva España*, 27 marzo.
- JORNET SOMOZA, A. (2010): «“Decir lo más sencillo e indecible”»: Poemas de un corredor de fondo», *Ínsula*, 760, pp. 34-36.

El corazón de Dios. Palencia, Cálamo, 2011.

- ARCO, J. DE (2011): «Y Dios en el corazón», *El Norte de Castilla*, 17 diciembre, p. 11.
- GARCÍA, D. (2012): «La modernidad de un místico», *El Ciervo*, 733, p. 45.
- GARCÍA JAMBRINA, L. (2011): «Y Dios en las alturas», *ABC Cultural*, 29 octubre, p. 12.
- MARTÍNEZ, J. E. (2011): «La voz que habla callando desde dentro», *Diario de León*, 20 noviembre, p. 7.

Bestiario. Palencia, Cálamo, 2012 (póstumo).

- GARCÍA JAMBRINA, L. (2012): «El otro zoo», *ABC Cultural*, 7 julio, p. 13.
- B., T. (2012): «Bestiario», *El Cultural*, 27 julio, p. 22.

Magnificat. Palencia, Cálamo, 2014 (póstumo).

- GARCÍA-MÁIQUEZ, E. (2014): «Sin que nadie se entere: Carlos Pujol», *Unir Revista*, 23 enero.
- VALVERDE, Á. (2014): «Carlos Pujol, última oración», *ABC Cultural*, 4 diciembre, p. 12.

4. Narrativa

La sombra del tiempo. Barcelona, Planeta, 1981.

- AYALA-DIP, E. (1982): «Roma: entre Voltaire y Chateaubriand», *El Viejo Topo*, Marzo.
- BASUALDO, A. (1982): «Carlos Pujol: La novela y sus sombras», *La Vanguardia*, 18 febrero.
- BURILLO, J. (1982): «Roma, cabeza del mundo», *La Verdad*, 7 febrero.
- CEREZALES, M. (1982): «La sombra del tiempo, por Carlos Pujol», *Tele Radio*, 14 febrero.
- J., D. (1982): «La sombra del tiempo», *ABC*, 2 enero.
- GOÑI, J. (1988): «La sombra del tiempo», *Diario 16*, 844, p. 91.
- «La Fundación Lara recuerda a Carlos Pujol con la reedición de “La sombra del tiempo”» (2016) *Mercurio*, septiembre, p. 43.
- MONMANY, M. (1984): «Fin y muerte de un siglo», *La Vanguardia*, 3 mayo, p. 41.
- NAVARRO, Á. (2017) *La sombra del tiempo: una realidad de ficción*. Universitat Internacional de Catalunya. Trabajo Final de Grado.
- SORDO, E. (1982): «La sombra del tiempo», *El Ciervo*, 373 (marzo), p. 36.
- TRAPIELLO, A. (1984): «Estampas de vida errante», *El País*, 15 enero.
- VALLÈS BOTÉY, T. (2016a): «Fuentes documentales del Fondo Personal Carlos Pujol sobre La sombra del tiempo», en *La sombra del tiempo, de Carlos Pujol*. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, pp. 305-311.
- (2016b): «La sombra del tiempo, 35 años después», en *La sombra del tiempo, de Carlos Pujol*. Sevilla: Fundación José Manuel Lara, pp. 297-304.
- (2017): «La sombra del tiempo», *Aceprensa*, 17 marzo.
- VALLÈS BOTÉY, T. y NAVARRO, Á. (2017): «La sombra del tiempo: claves históricas y culturales», *Sumando historias*, 9 enero.
- VÁZQUEZ-RIAL, H. (1982): «La sombra del tiempo», *Quimera*, 17 (marzo), p. 59.

Un viaje a España. Barcelona, Plaza & Janés, 1983.

- BADOSA, E. (1983): «Carlos Pujol, un novelista que se ratifica plenamente», *El Noticiero Universal*, 21 noviembre, p. 16.
- CREMER, V. (1984): «Sala de Lectura», *La Hora Leonesa*, 24 enero.
- ERREA, J. (1994): «El fracaso nos hace más humanos», *Noticias de Navarra*, 21 mayo.
- HORNO LIRIA, L. (1984): «“Un viaje a España”», *Heraldo de Aragón*, 28 junio.
- LOPEZ, M. (1994): «Pamiela edita dos obras de Carlos Pujol», *Egin*.
- MONMANY, M. (1984): «Fin y muerte de un siglo», *La Vanguardia*, 3 mayo, p. 41.
- MORENO, V. (1994): «Una aventura fascinante», *Egin*.
- PAREJA, P. (1984): «Un viaje a España», *Aceprensa*, 16/84.
- PUIG, V. (1984): «Leones fatigados». *Diario El Día de Baleares*.
- TRAPIELLO, A. (1984): «Estampas de vida errante», *El País*, 15 enero.
- VALENCIA, A. (1983b): «Un viaje romántico con Vautrin», *Diario de Navarra*, 1 diciembre, p. 25.
- VASALLO, J. (1984): «“Viaje a otra España”, último libro de Carlos Pujol», *El Día*, 12 mayo.
- VERJAT, A. (1983): «El tiempo inmóvil», *El Ciervo*, 393, p. 43.

El lugar del aire. Barcelona, Bruguera, 1984.

- FERNÁNDEZ, D. (1984): «Diecinueve novísimo».
- MONMANY, M. (1984): «Fin y muerte de un siglo», *La Vanguardia*, 3 mayo, p. 41.
- PERUCHO, J. (1984): «La última novela de Carlos Pujol», *La Gaceta del Libro*.
- PUENTE Guerra, Á. (1985): «El lugar del aire», *Cuadernos Hispanoamericanos*, 418, pp. 172-174.
- SÁNCHEZ-OSTIZ, M. (1984): «Palacios en el lugar del aire», *Navarra Hoy*, 5 mayo, p. 28.

Es otoño en Crimea. Barcelona, Plaza & Janés, 1985.

- CRESPO, E. (1985): «Carlos Pujol: «La función de la literatura es hacernos soñar»», *El Noticiero Universal*, p. 27.
- FERNÁNDEZ, D. (1985): «Nueva y vieja novela», *La Vanguardia*, 28 noviembre, p. 39.
- GOÑI, J. (1985): «Paisajes sin figuras», *Cambio 16*, 8 julio.
- HORNO LIRIA, L. (1985): «Es otoño en Crimea», *Heraldo de Aragón*, 21 julio.
- LANZAS, D. (1985): «Es otoño en Crimea», *Aceprensa*.
- P. R. (1985): «La aventura como objeto literario», *El País*, 25 mayo.
- SÁNCHEZ-OSTIZ, M. (1985): «Un viaje accidentado», *Navarra Hoy*, 15 junio, p. 21.
- SORDO, E. (1985): «La historia y la novela», *El Ciervo*, 415-416, p. 51.
- VALLS, F. (1986): «Vida de fugas», *Pasajes*, 4, pp. 115-116.

La noche más lejana. Madrid, Trieste, 1986.

- GARCÍA ORTEGA, A. (1987): «La mejor intriga», *El País*, p. 3.
- HORIA, V. (1986): «La noche más lejana».
- SORDO, E. (1987): «Historias nuevas de la vieja historia», *El Ciervo*, 434, p. 38.

Jardín inglés. Barcelona, Plaza & Janés, 1987. (Finalista del Premio Nacional de Literatura 1988)

- BASANTA, Á. (1988): «Jardín inglés», *ABC*, 20 febrero.
- DÍAZ MAS, P. (1988): «Muy inglés», *El Correo Español*, 7 diciembre.
- HEVIA, E. (1988): «Carlos Pujol: «Lo que más me interesa de la historia es el misterio del tiempo»», *ABC*, 18 febrero.
- HORIA, V. (1988): «Perfumes y susurros del jardín inglés», *El Alcazar*, 3 febrero.
- UGALDE, J. A. (1988): «Etiqueta y «smart»», *El País*, 13 enero, p. 17.
- VALLS, F. (1988): «En la guerra como en la guerra», *La Vanguardia*, 11 febrero.
- VIVAS, Á. (1988): «Demonios en el jardín», *Revista Época*, p. 84.

Los secretos de san Gervasio. Pamplona, Pamiela, 1994.

- ERREA, J. (1994a): «Bombas para sordos», *Noticias de Navarra*.
- (1994b): «El fracaso nos hace más humanos», *Noticias de Navarra*, 21 mayo.
- LOPEZ, M. (1994): «Pamiela edita dos obras de Carlos Pujol», *Egin*.
- MASSOT, D. (1994): «Sherlock Holmes sale de Baker Street para resolver en Barcelona su caso más difícil», *ABC*, 15 junio.
- MIGUEL, P. DE (1994a): «Caña al detective», *Diario de Noticias*.
- (1994b): «Sherlock burlado», *Nuestro Tiempo*, julio, p. 20.
- MORENO, V. (1994): «El placer de narrar», *Egin*.
- PUIG, V. (1994): «Un fracaso de Holmes», *ABC*, 5 junio.
- RAMONEDA, L. (1994): «Los secretos de san Gervasio», *Mundo Cristiano*, 392, p. 67.
- TRAPIELLO, A. (1994): «El año del fracaso de Holmes», *Babelia. El País*, 18 junio, p. 11.

Cada vez que decimos adiós. Barcelona, Seix Barral, 1999.

- ALMAGRO, A. (1999): «Un cordial homenaje», *Sur*, 30 octubre.
- AYALA-DIP, E. (1999): «Un soplo de levedad», *El Correo Español*, 2 junio.
- BARBA, C. (1999): «Un profesor en apuros», *La Vanguardia*, 30 julio.
- BASANTA, Á. (1999): «Cada vez que decimos adiós», *El Cultural*, 4 julio.
- CAPDEVILA, J. (1999): «Escric per divertir la gent», *Avui*, 12 julio, p. 34.
- DOMÉNECH, S. (1999): «Carlos Pujol rinde culto al suspense de Hitchcock con una novela de humor británico», *La Razón*, 12 julio, p. 28.
- El Diario Montañés. Santander* (1999): «Parodia fallida», 9 julio.
- FARRÉS, E. (1999): «Pels camins de la vida», *Avui*, 8 julio, p. 14.
- GOÑI, J. (1999): «El secreto de la lucha birmana», *Babelia. El País*, 10 julio, p. 10.
- GRACIA, J. (1999): «Floritura de la precisión», *El Periódico*, 19 septiembre.
- HUERTAS, J. M. (1999): «El suave «terremoto» de Carlos Pujol», *El Periódico*, 16 julio, p. 8.
- J. F. S. (1999): «Carlos Pujol: «Cada vez que decimos adiós»».
- La Vanguardia* (1999): «Carlos Pujol juega en su última novela con los tópicos de la novela policíaca», 8 julio.
- MASSOT, D. (1999): «Carlos Pujol hace un guiño al suspense en su novela «Cada vez que decimos adiós»», *ABC*, 20 junio.
- MAURELL, P. (1999): «Carlos Pujol: «Me divierte la fantasía y sabotear la apariencia de la realidad»», *El Mundo*, p. 7.
- MIGUEL, P. DE (1999): «Lecciones básicas para vivir», *El Mundo*, 26 junio.
- MOIX, A. M. (1999): «Las otras muertes», *ABC Cultural*, 19 junio, p. 13.
- MUNTADA, C. (1999): «Cada vez que decimos adiós».
- PEÑA, Á. (1999): «Literatura divertida», *Gaceta de los Negocios*, 22 septiembre.
- POLO, J. H. (1999): «Errores, tonterías, falsas apariencias», *Heraldo de Aragón*, 10 junio.
- PUIGDEVALL, P. (1999): «Crítica i homenatge», *Presència*, 6 junio.
- RAMONEDA, L. (1999a): «Cada vez que decimos adiós», *Aceprensa*, 21 julio.
- (1999b): «Un homenaje a Hitchcock y a Agatha Christie», *Mundo Cristiano*, septiembre, p. 68.
- ROMERO, A. B. (2010): «Cada vez que decimos adiós, de Carlos Pujol», *El Ciervo*, 582-583, p.40.
- VEGA RODRÍGUEZ, P. (2010): ««Cada vez que decimos adiós»», *Espectáculo*, 13.

Los días frágiles. Barcelona, Edhasa, 2003.

- ARNÁIZ, J. (2003): «Aquellos buenos tiempos difíciles», *La Razón*, 25 julio, p. 48.
- AYÉN, X. (2003): «Carlos Pujol novela el París previo a la ocupación nazi en «Los días frágiles»», *La Vanguardia*, 30 mayo, p. 40.
- GOÑI, J. (2003): «Los días frágiles», *La Vanguardia*, 11 octubre, p. 7.
- GRACIA, J. (2003): «Con una media sonrisa», *El Periódico*, 4 julio, p. 27.
- MASOLIVER RÓDENAS, J. A. (2003): «Noche parisense», *La Vanguardia*, 23 julio.
- MORET, X. (2003): ««Escribo de una manera clandestina»», *El País*, 11 octubre.
- POZUELO YVANCOS, J. M. (2003): «París no era una fiesta», *Blanco y Negro Cultural*, 21 junio, p. 11.
- PRADO FRANCIA, E. DE (2003): «Los días frágiles, Carlos Pujol», *Aceprensa*, 101(3).

T. VALLÈS
BOTÉY /
BIBLIOGRAFÍA
SOBRE CARLOS
PUJOL

- SANZ VILLANUEVA, S. (2004): «La Historia oculta: sobre “Los días frágiles”, de Carlos Pujol», *Revista de Libros*, 85, p. 47.
- T. VALLÈS
BOTÉY /
BIBLIOGRAFÍA
SOBRE CARLOS
PUJOL
- URBIZU, G. (2003): «Libros para la maleta», *Heraldo de Aragón*, 12 julio.
- VALLS, F. (2003): «La otra novela de París», *Quimera*, 235 (octubre), pp. 72-73.

Dos historias romanas. Barcelona, Destino, 2008.

- ALONSO, S. (2009): «Un juego y tres desconocertos», *Revista de Libros*, 147, p. 47.
- BALLESTEROS, M. (2008): «Dos historias romanas», *Registradores*, 46 (septiembre-octubre), pp. 76-77.
- MASOLIVER RÓDENAS, J. A. (2008): «El amor y el exilio», *Culturas. La Vanguardia*, 3 septiembre.
- POZUELO YVANCOS, J. M. (2008): «“Dolce far niente”», *ABC*, 14 junio, p. 12.
- SENABRE, R. (2008): «Dos historias romanas», *El Cultural*, 10 julio, p. 20.

Antes del invierno. Palencia, Menoscuarto, 2008.

- ALONSO, S. (2009): «Un juego y tres desconocertos», *Revista de Libros*, 147, p. 47.
- MAHAVE, E. (2009): «La lucha contra el vacío», *Fábula*, Verano, pp. 74-75.
- POZUELO YVANCOS, J. M. (2009): «Espía extravagante», *ABC*, 17 enero, p. 12.
- SANZ VILLANUEVA, S. (2009): «Antes del invierno, Carlos Pujol», *El Cultural*, 2 octubre.
- VEREDAS, R. (2009): «Antes del invierno, Carlos Pujol», *La tormenta en un vaso*, 26 enero.

Fortunas y adversidades de Sherlock Holmes. Palencia, Menoscuarto, 2008.

- ALONSO, S. (2009): «Un juego y tres desconocertos», *Revista de Libros*, 147, p. 47.
- CZERNOWITZ, M. VON (2007): «Fortunas y adversidades de Sherlock Holmes», *Flexiones y reflexiones*, 18 diciembre.
- GAITÁN, J. (2008): «El inmortal Sherlock Holmes», *Mercurio*, febrero, p. 29.
- POZUELO YVANCOS, J. M. (2007): «No tan elemental, querido Watson», *ABCD Las Artes y las Letras*, 828, pp. 14-15.
- RAMONEDA, L. (2007): «Fortunas y adversidades de Sherlock Holmes», *Aceprensa*, 19 diciembre.
- RÓDENAS DE MOYA, D. (2007): «Indiscreciones de un detective», *Libros. Suplemento semanal de literatura. El Periódico*, 20 diciembre.
- TÁULER, J. (2008): «El caso más difícil de resolver para Holmes fue él mismo», *La Gaceta*, 24 febrero.
- VALLS, F. (2008): «Algo más sobre el escritor Carlos Pujol», *La nave de los locos*, 18 marzo.

El teatro de la guerra. Palencia, Menoscuarto, 2009.

- BARAHONA, C. (2009): «El teatro de la guerra», *El Norte de Castilla*, 12 diciembre.
- GARCÍA FUENTES, E. (2010): «Buena obra de un hombre bueno», *Hoy. Badajoz*, 6 febrero.
- GOÑI, J. (2010): «El teatro de la guerra», *El País*, 6 febrero.
- POZUELO YVANCOS, J. M. (2010): «El enemigo era otro», *ABCD Las Artes y las Letras*, 6 febrero, p. 13.
- RAMONEDA, L. (2009): «El teatro de la guerra», *Aceprensa*, 22 diciembre.

Los fugitivos. Palencia, Menoscuarto, 2011.

- BALLESTEROS, M. (2011a): «La mirada benevolente», *Fábula*, 30 (primavera-verano), 61-62.
- (2011b): «Pintar el aire», *Diario de León*, 10 abril.
- POZUELO YVANCOS, J. M. (2011): «Mi nombre es Bond», *ABC Cultural*, 12 marzo, p. 12.
- RAMONEDA, L. (2011): «Los fugitivos», *Aceprensa*, 9 marzo.
- VALLS, F. (2012): «Operación James Bond», *Turia*, 103 (junio-octubre), pp. 410-413.

5. Aforística

Cuaderno de escritura. Pamplona, Pamiela, 1988.

- ACÍN, R. (1988): «Dos nuevas y prometedoras colecciones», *Heraldo de Aragón*, p. 17.
- ERREA, J. (1994): «El fracaso nos hace más humanos», *Noticias de Navarra*, 21 mayo.
- G., L. A. (1988): «Cuaderno de escritura», *El Correo Cultural*.
- MARTÍNEZ SALAZAR, A. (1988): «Alex O. Exquemelin y Carlos Pujol», *Deia*.
- SÁNCHEZ REY, V. (1997): «Espejo de críticos», *El Correo de Andalucía*, 9 mayo, p. 23.
- TRAPIELLO, A. (1989): «Exageraciones», *Contemporáneos*, 3, pp. 33-35.

Tarea de escribir. Pamplona, Pamiela, 1998.

- AYALA-DIP, E. (1998): «Haikus y aforismos de Carlos Pujol», *Babelia. El País*, 7 noviembre.
- GRACIA, J. (1999): «Floritura de la precisión», *El Periódico*, 19 septiembre.
- PLAZA, J. M. (1998): «El mundo en una gota de agua», *Esfera de los Libros*.
- PROVENCIO, P. (1998): «La medida del riesgo», *ABC Cultural*, 29 octubre.

Cuadernos de escritura. Valencia, Pre-Textos, 2009.

- RAMONEDA, L. (2009): «Cuadernos de escritura», *Aceprensa*, 75/09.
- TRAPIELLO, A. (2009): «Hacer la carrera», *Magazine La Vanguardia*, p. 16.

6. Ensayo

Voltaire. Barcelona, Planeta, 1973.

- POZUELO YVANCOS, J. M. (2000): «Lectura actual de Voltaire», *ABC Cultural*, 19 febrero.

Balzac y La comedia humana. Barcelona, Planeta, 1974.

- ALFARO, J. M. (1983): «Balzac y “La comedia humana”», *ABC*, 23 diciembre.
- VERJAT, A. (1985): «Balzac y la comedia humana», *Cuadernos hispanoamericanos*, 415, pp. 165-168.

La novela extramuros. Barcelona, Laia, 1975.

Abecé de la literatura francesa. Barcelona, Planeta, 1976.

Leer a Saint-Simon. Barcelona, Planeta, 1979.

- GOMIS, J. (1979): «La propia cara», *El Correo Catalán*, 17 junio, p. 4.
- LÓPEZ JIMÉNEZ, L. (1979): «Leer a Saint-Simon. El duque de Saint-Simon y sus memoria», *ABC*, 11 octubre.
- FREIXAS, L. (2009): «El gran cronista», *Culturas. La Vanguardia*, 29 abril.

Juan Perucho. *El mágico prodigioso*. Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1986.

MARTÍNEZ TORRÓN, D. (1988): «Carlos Pujol. Juan Perucho, el mágico prodigioso», *ALEC*, 13, pp. 425-428.

1900, el fin de siglo. Barcelona, Planeta, 1987.

«1900, de Carlos Pujol» (1988) *Quimera*, 173, p. 66.

ÁLVAREZ ESTEBAN, A. M. (1988): «1900», *El Diario de León*, 6 marzo.

CABOT, J. T. (1987): «Pujol, Carlos: «1900»», *Historia y vida*.

CORBALÁN, P. (1987): «El año 1900», *Cinco Días*.

EZQUERRA, I. (1988): «Fotografía de época», *El Correo Español*, 20 enero.

FERNÁNDEZ, D. (1987): «1900», *El País*, 27 diciembre.

HEVIA, E. (1988): «Carlos Pujol: “Lo que más me interesa de la historia es el misterio del tiempo”», *ABC*, 18 febrero.

MORRERES, J. M. (1987): «Álbum de fotografías», *Diari de Barcelona*, 24 diciembre.

URBINA, P. A. (1987): «1900», *ABC*, 12 diciembre.

VALLS, F. (1988): «Carlos Pujol, 1900», *Historia 16*, 141(1), p. 112.

VITORIA, J. A. (1987): «1900», *Devórame*, 19 diciembre.

La casa de los santos. Madrid, Rialp, 1989.

HEVIA, E. (1989): «Carlos Pujol: “El concepto de santidad ha cambiado con el paso de los siglos”», *ABC*, 4 julio.

LONGARES, M. (1989): «El santoral», *Cambio 16*, 26 junio, p. 152.

OLAIZOLA, J. L. (1989): «La casa de los santos», *Iglesia de los santos apóstoles*.

PERUCHO, J. (1989): «La casa de los santos», *ABC*, 21 junio.

— (1990): «Carles Pujol i els sants», *Avui!*, 19 marzo.

SEGARRA, I. (1989): «Un sant per cada dia», *Catalunya Cristiana*.

VALLEJO-NÁGERA, J. A. (1989): «El milagro de Pujol», p. 98.

El espejo romántico. Barcelona, PPU, 1990.

CIRLOT, V. (1990): «Retratos modernos», *Cambio 16*, 25 octubre.

PUIG, V. (1990): «Elogiar al crítico», *ABC*, 22 mayo.

SATUÉ, F. J. (1990): «Es escritor, en su época», *El Mundo*, 20 mayo.

Gente de la Biblia (de Aarón a Zaqueo). Madrid, Rialp, 1992.

Siete escritores conversos. Madrid, Palabra, 1994.

MANENT, A. (1994): «Escritores conversos», *La Vanguardia*, 11 noviembre.

MARTÍN, J. J. (1994): «Siete escritores conversos», *Aceprensa*, 134, p. 2.

MASSOT, D. (1994): «Carlos Pujol novela la conversión de siete grandes escritores europeos», *ABC*, p. 55.

PUIG, V. (1994): «Siete escritores conversos», *ABC*, 9 diciembre, p. 12.

«Siete escritores conversos» (1994) *Mundo Cristiano*, 391, p. 63.

Victorianos y modernos. Oviedo, Nobel, 1997.

Itinerario francés. Pamplona, Pamiela, 2000.

CONTE, R. (2000): «Fulgores de Francia», *ABC Cultural*, 22 julio, p. 27.

Barcelona y sus vidas. Granada, Veleta, 2010.

BARBA, A. (2010): «Barcelona y sus vidas», *El Cultural*, 3 diciembre.

DORIA, S. (2011): «“Seny” y “rauxa”», *ABC Cultural*, 1 enero, p. 22.

MILLANES MUÑOZ, J. (2010): «Barcelona y sus vidas, de Carlos Pujol», *Clarín: Revista de nueva literatura*, 90, p. 74.

RIERA, C. (2011): «Barcelona en la vida de Carlos Pujol», *La Vanguardia*, 19 enero.

TRAPIELLO, A. (2010): «La intimidad es cosa de muchos», *Magazine La Vanguardia*, p. 12.

7. Reseñas de obras traducidas por Carlos Pujol

AZÚA, F. DE (1984): «Baudelaire. La aceptación de su papel teórico, reflejo de la importancia que la filosofía contemporánea concede a las palabras de los poetas», *La Gaceta del Libro*. [Reseña sobre *Las flores del mal*, de Baudelaire].

CUENCA, L. A. DE (2007): «El Gautier de Carlos Pujol», *Mercurio*, septiembre, p. 43. [Reseña sobre *Poemas*, de Gautier].

DOCE, J. (2004): «El poeta omnívoro», *Blanco y Negro Cultural*, 27 marzo. [Reseña sobre *Cien poemas*, de John Donne].

ESPADÁ, A. (1995): «Joubert», *El País*, 8 junio. [Reseña sobre *Pensamientos*, de Joubert].

GALANES, M. (1990): «Shakespeare y sus enamoradas sombras», *El Sol*, 20 noviembre. [Reseña sobre *Sonetos*, de Shakespeare].

GARCÍA MARTÍN, J. L. (1989): «Una historia de amor», *Diario de Jerez*, 2 diciembre. Publicado también en: García Martín, J. L. (1990): «Apasionados versos», *El Ciervo*, 468, pp. 39-40. [Reseña sobre *Sonetos del portugués*, de Barrett Browning].

— (1990a): «Un joven rubio y una dama morena», *La Nueva España*, 30 noviembre. [Reseña sobre *Sonetos*, de Shakespeare].

GONZÁLEZ IGLESIAS, A. (2004): «El corazón es tan poquita cosa», *Babelia. El País*, 6 marzo, p. 10. [Reseña sobre *Cien poemas*, de John Donne].

HERRERA, Á. A. (1989): «Sonetos del amor hermoso», *El Mundo*, 24 diciembre. [Reseña sobre *Sonetos del portugués*, de Barrett Browning].

J. C. S. (1990): «Entre muerte y amor», *El País*, 25 febrero. [Reseña sobre *Sonetos del portugués*, de Barrett Browning].

LUJÁN, Á. L. (2005): «El cuerpo y la escritura», *Revista de Libros*, pp. 103-104. [Reseña sobre *Cien poemas*, de John Donne].

MOIX, L. (1995): «Joubert es vertido al castellano 171 años después de su muerte», *La Vanguardia*, 27 abril. [Reseña sobre *Pensamientos*, de Joubert].

OLIVAN, L. (2000): «Faro en el fin del mundo», *ABC Cultural*, 17 junio. [Reseña sobre *Poemas*, de Stevenson].

POPOVA, E. (2003): «Guido Gozzano, Poemas. Trad. di Carlos Pujol, Granada: Comares, 2002», *Quaderns d'Italia*, 8-9, pp. 257-259. [Reseña sobre *Poemas*, de Gozzano].

PUIG, V. (1995): «Pensamientos», *ABC*, 12 mayo. [Reseña sobre *Pensamientos*, de Joubert].

QUINTANA, E. (1990): «El habla sencilla de Elizabeth Barrett», *Diario de Jerez*, 13 enero. [Reseña sobre *Sonetos del portugués*, de Barrett Browning].

R. C. (1992): «Un amor de Swann», *ABC*, 20 marzo, p. 20. [Reseña sobre *Un amor de Swann*, de Proust].

ROSALES, J. C. (1991): «Amor a secas», *El País*, 6 febrero, p. 6. [Reseña sobre *Sonetos*, de Shakespeare].

TRAPIELLO, A. (1995): «El arte supremo de lo mínimo. Los prudentes y sutiles aforismos de Joseph Joubert», *Babelia. El País*, 20 mayo. [Reseña sobre *Pensamientos*, de Joubert].

URBINA, P. A. (2000): «Robert Louis Stevenson. Poemas». [Reseña sobre *Poemas*, de Stevenson].

VILAS, M. (1990): «Elizabeth Barrett Browning», *Heraldo de Aragón*, 4 enero. [Reseña sobre *Sonetos del portugués*, de Barrett Browning].

T. VALLÈS
BOTÉY /
BIBLIOGRAFÍA
SOBRE CARLOS
PUJOL